

Guía N°8

Comunicando los resultados

Rango etario 15 a 18 años

Guía N°8

Comunicando los resultados

¡Hola a todos y todas!

Rango etario 15 a 18 años

¿Qué haremos hoy?

Comprender la importancia de comunicar los resultados de una investigación y crear un material de comunicación.

Los científicos pasan los días probando sus fórmulas, hipótesis y haciendo descubrimientos. Una vez que las evidencias son claras, publican sus hallazgos en revistas científicas ¿las conoces?

ACTIVIDAD 1: Conociendo las publicaciones científicas.

Para los nuevos integrantes de la red, les invitamos a conocer las **publicaciones** y para aquellos que ya han participado, les invitamos a recordarlas. La siguiente imagen es un fragmento de artículo científico. Comenten las siguientes preguntas con su compañero(a) de banco:

Contents lists available at ScienceDirect
Marine Pollution Bulletin
 journal homepage: www.elsevier.com/locate/marpolbul

Inter-hemispherical shoreline surveys of anthropogenic marine debris – A binational citizen science project with schoolchildren

Daniela Honorato-Zimmer^a, Katrin Kruse^b, Katrin Knickmeier^b, Anna Weinmann^b, Ivan A. Hinojosa^{a,c,d}, Martin Thiel^{b,e,f,g,*}

^aFacultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Larrondo #1281, Coquimbo, Chile
^bKieler Forschungswerkstatt, University of Kiel and Leibniz Institute for Science and Mathematics Education (IPN), Kiel, Germany
^cMillennium Nucleus Ecology and Sustainable Management of Oceanic Islands (ESMOI), Coquimbo, Chile
^dFacultad de Ciencias, Departamento de Ecología & Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS), Universidad Católica de la Santísima Concepción, Alamos de Ebera #2850, Concepción, Chile
^eCentro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Larrondo #1281, Coquimbo 1781421, Chile

ARTICLE INFO

Keywords:
 Marine plastic litter
 Beach surveys
 Litter composition
 Litter sources
 Citizen science
 Schoolchildren

ABSTRACT

Anthropogenic marine debris (AMD) is a global problem and the identification of its sources is essential for adequate mitigation strategies. Herein we examined whether AMD density and composition differed between two countries with contrasting socio-economic backgrounds and marine litter sources (i.e. Chile and Germany). In nationwide beach litter surveys, we used a citizen science approach with schoolchildren and their teachers. Litter densities were substantially higher in Chile than in Germany. The different geographic zones surveyed in both countries showed strong grouping tendencies according to their main economic activities (tourism, shipping, fisheries/aquaculture), major litter sources, and AMD composition, in terms of dominance and diversity of AMD types. The results suggest that beach litter composition can be used as a simple proxy to identify AMD sources, and also that law enforcement and education can help mitigate the problem; however, for efficient solutions, production and consumption of plastics must be reduced.

1. ¿Alguna vez has leído un artículo científico?
2. ¿En qué idioma están?
3. ¿Cuántas personas de las que conoces crees que entenderían de qué trata este artículo científico?

¡Puedes encontrar más publicaciones científicas de los Científicos de la Basura en nuestra página web!

www.cientificosdelabasura.cl

Comunicando los resultados

Las publicaciones científicas están pensadas, realizadas y compartidas por y para científicos. Pero hay muchas formas de comunicar ciencia de forma entretenida, lo importante es hacer cosas simples, llamativas y originales, que permitan mostrar de la mejor manera posible nuestro trabajo para que las personas puedan aprender a partir de él.

❖ Stand informativo

❖ Presentación PowerPoint

❖ Intervención artística

❖ Poster o diario mural

❖ Radio, televisión y prensa

ACTIVIDAD 2: Discutan todos(as) en clase

¿Consideran importante dar a conocer los resultados de nuestra investigación a las demás personas? ¿Por qué?

Comunicando los resultados

ACTIVIDAD 3: Opción 1 – Construir un material de comunicación Poster o diario mural

Breve y llamativo

TÍTULO

Autores(as)

Introducción

Metodología

Resultados

Discusión y conclusiones

Debe introducir al público en el tema de estudio.

- Explica el tema e importancia de la investigación.
- Objetivo(s) de la investigación.

Debe describir al público cómo, cuándo y con qué se desarrolló la investigación.

- Incluir imágenes y/o mapa para señalar el área de estudio.

Debe presentar los hallazgos de la investigación.

- Incluir gráficos y esquemas que permitan comprender de forma sencilla lo obtenido.

Señala un breve análisis y conclusiones del estudio.

Comunicando los resultados

ACTIVIDAD 3: Opción 2 – Construir un material de comunicación **Presentación Oral – PowerPoint**

Power point

Utiliza una diapositiva para cada tema.

1. Título y autores(as)
2. Introducción
3. Metodología
4. Resultados
5. Discusión y conclusiones

Cualquier opción que elijan para comunicar su investigación recuerde poner poco texto y apoyar el material con imágenes, esquemas y gráficos.

¡Comuniquen de forma creativa y entretenida!

Comunicando los resultados

ACTIVIDAD 4: Invitar a conocer nuestro trabajo

Con la ayuda de su profesor o profesora, deberán elegir a quiénes les darán a conocer su trabajo y donde lo harán, pudiendo ser en la misma escuela para niños(as) de otros cursos, en la junta de vecinos o incluso, y si es posible, en la Municipalidad.

Pregunten a las personas a quienes les enseñan su trabajo, qué opinan del trabajo de investigación que han realizado y de los resultados del muestreo de interacciones.

Ahora que tenemos datos científicos sobre la relación de basura y los organismos marinos... tendremos que empezar a pensar en las posibles soluciones.
¡Buen trabajo!

ACTIVIDAD 5: El mensaje final

Si tuviesen que entregar un mensaje para sus compañeros de escuela, amigos, familiares o al alcalde municipal, sobre el tema de la basura a partir de la experiencia y resultados obtenidos gracias al muestreo de interacciones. ¿Qué mensaje les darían?

Comunicando los resultados

ACTIVIDAD 6: Para finalizar

Contesta las siguientes preguntas de forma individual (lo que tú piensas y no lo que piensan los demás). Al finalizar, **entrega esta hoja a tu profesor(a)**.

1. ¿Cree que el trabajo que va a realizar es importante para la ciencia?

Sí_____/No_____ porque_____

2. ¿Para qué sirve el muestreo de interacciones? (Marque una opción)

- a) Para aprender
- b) Para saber cuánta basura tiene interacciones bióticas
- c) Para conocer qué tipos de interacciones se encuentran en playas de mi localidad
- d) Para investigar cuánta basura hay en la playa
- e) a, b y c son correctas

3. ¿Se siente preparado(a) para hacer el muestreo de interacciones bióticas en la playa de su localidad?

4.- Escriba el objetivo de la investigación.

Guía N°8

Comunicando los resultados

¡Han realizado un trabajo fantástico!

Esperamos que estas actividades les hayan gustado. Pronto nos veremos, pues una nueva fase de este gran proyecto ya se viene. Esta vez no nos dedicaremos a las interacciones, sino que pondremos toda nuestra atención a la cuantificación de la basura marina en sus playas de arena.

¡Hasta pronto compañeros(as)!